

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

4-SON

АПРЕЛЬ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

Journal of Fundamental Studies

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

**IMFAKTOR
PAGES**

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-4>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-ўй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

Иқтисодиёт фанлари

АЛИМАРДАНОВ Илхом Музробшохович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

Молия кафедраси профессори

Иқтисодиёт фанлари доктори

АКМАЛДИНОВ Анваржон Рашиджон ўғли

Тошкент давлат иқтисодиёт университети

магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7866901>

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИДА МОЛИЯВИЙ МЕНЕЖМЕНТНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада мамлакатимиз акциядорлик жамиятларида молиявий менежментни ташкил этиш механизмларидан фойдаланиш йўллари, молиявий менежмент тизимининг моҳияти, ривожланиш тарихи ҳамда республикамизда акциядорлик жамиятларида молиявий менежментдан фойдаланишни ривожлантириш, шунингдек, унинг афзалликлари таҳлили ва ривожлантириш истиқболларини такомиллаштириш ҳақида сўз боради. Шунингдек мақолада молиявий менежментдан фойдаланишни ривожлантиришдаги мавжуд муаммолар ҳамда уларни бартараф этиш бўйича муаллиф тавсиявий ёндашувлари ва таклифлари келтирилган.

Калит сўзлар: молия, менежмент, акциядорлик жамиятлари, компания, ташки бозорлар, молиявий контроллинг, молиявий менежмент.

МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье будет рассказано о способах использования механизмов организации финансового менеджмента в акционерных обществах нашей страны, сущности системы финансового менеджмента, истории становления и развития использования финансового менеджмента в акционерных обществах нашей республики, а также проведен анализ о его преимуществах и улучшении перспектив его развития. В статье также представлены существующие проблемы в развитии использования финансового менеджмента, а также авторские рекомендательные подходы и предложения по их устранению.

Ключевые слова: финансы, менеджмент, акционерные общества, компания, зарубежные рынки, финансовый контроль, финансовый менеджмент.

MECHANISMS OF FINANCIAL MANAGEMENT ORGANIZATION IN JOINT-STOCK COMPANIES

Abstract: this article will tell about the ways of using financial management organization mechanisms in joint-stock companies of our country, the essence of the financial management system, the history of the formation and development of the use of financial management in joint-stock companies of our republic, as well as an analysis of its advantages and improvement of its development prospects. The article also presents the existing problems in the development of the use of financial management, as well as the author's recommendation approaches and suggestions for their elimination.

Keywords: finance, management, joint stock companies, company, foreign markets, financial control, financial management.

Кирши. Ҳозирда жаҳон миқийсида молиявий менежментнинг асосий функционал элементи ҳисобланган молиявий режалаштириш тизимини такомиллаштириш масалалари кенг тадқиқ этилмоқда. Хусусан, глобал пандемия шароитида ташқи бозорлардаги ўзгарувчан муҳитга тез мосланувчан молиявий режалаштириш тизими ва унинг стратегик режалар билан уйғунлаштирилган мукамал моделини шакллантириш юзасидан мақсадли изланишлар олиб борилмоқда. Шунингдек, молиявий менежментнинг асосий функционал элементларидан бири компаниялар молиявий-ҳўжалик фаолиятини комплекс баҳолашнинг кенг кўрсаткичлар арсеналини мужассамлаштирувчи молиявий диагностиканинг ташкилий архитектурасини такомиллаштиришга эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли Фармони билан тасдиқланган Янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегиясида экспортчи корхоналар фаолиятини қўллаб-қувватлаш тизимини фаол давом эттириш орқали республика экспорт салоҳиятини ошириш, мавжуд имкониятларни тўлиқ ишга солган ҳолда маҳаллий саноат тармоқлари экспорт салоҳиятини янада ривожлантириш, ташқи бозор ва халқаро талабларга жавоб берадиган стандартларни жорий этиш ва машҳур брендларни жалб қилиш, хусусий секторнинг экспортдаги улушини 60 фоизга етказиш, саноатнинг етакчи тармоқлари ва иқтисодий янада либераллаштириш ҳамда трансформация жараёнларини яқунлаш.

Энергия ресурслари ва табиий газ бозорларини ижтимоий ҳимоя қафолатларини белгилаган ҳолда эркинлаштириб, соҳага хусусий инвестицияларни кенг жалб қилиш ҳамда эҳтиёжманд аҳолини ҳимоя қилиш учун ижтимоий истеъмол нормаларини киритиширик саноат тармоқлари ва ҳудудий корхоналар ўртасида саноат кооперациясини ривожлантириш, саноат тармоқларида меҳнат унумдорлигини ошириш дастурларини кенг жорий қилиш мамлакат иқтисодий узоқ муддатли даврда барқарор ривожлантиришнинг зарурий шартлари сифатида эътироф этилган [1].

Бу эса, ўз навбатида, мулкчиликнинг истиқболли шакли бўлган акциядорлик жамиятларининг молиявий менежментини ривожлантиришни таъминлаш заруриятини юзага келтиради.

Акциядорлик жамиятларига асосланган корпоратив тузилмаларда молиявий менежментни ташкил қилиш ва такомиллаштиришнинг назарий жиҳатлари хориж олимларидан америкалик иқтисодчи Е.Банкснинг фикрича, жаҳон иқтисодий камраб олган глобаллашув жараёнлари, ривожланган мамлакатлар иқтисодий тараққиётидаги янги курс ҳисобланувчи «Ахборот иқтисодиёти»нинг янги моделини ташкил этиш, молия тизими бўғинларининг тараққиёт нисбатларига таъсир этаётганлигини таъкидлайди [2].

Инглиз иқтисодчиси Г.Кинг молияга нисбатан киритилган аниқликда асосан фойда, актуар ҳисоб-китоблар, ссуда капитални учун оддий ва мураккаб фоиз ставкаларига эътибор қаратган [3].

Яна бир инглиз иқтисодчиси К.Плен эса, «Молия» атамаси уни жамият ижтимоий секторидан иқтисодиётнинг хусусий секторига ўтказилиши «Метаномия» натижасида содир бўлди [4], деб ҳисоблайди.

Натижада «молия» атамаси кенг маънога эга бўлиб, иқтисодий агентлар ҳар бирининг ихтиёрида шакллантириладиган ва фойдаланиладиган фондларни бошқариш жараёнини қамраб ола бошлади. Акциядорлик жамиятларида ҳар қайси бўлим ва соҳалар уйғунлигини таъминловчи молиявий менежмент асосларини такомиллаштиришнинг муҳим воситаларидан бири корхона молиясини молиявий сметалар ёрдамида бошқаришдир.

Тадқиқотда илмий абстракциялаш, грухлаш, қиёслаш, ретроспектив ва истикболли, эмпирик таҳлил ва бошқа услублардан фойдаланилди. Мақолада илмий абстракциялаш усули ёрдамида ислом молияси инструментларидан фойдаланиш йўллари назарий ташкилий ҳуқуқий асосларини такомиллаштиришнинг илмий ва амалий аҳамияти келтириб ўтилди. Шунингдек, қиёсий таққослаш усулида жаҳон амалиётида ва тараққий этган мамлакатларда акциядорлик жамиятларида молиявий менежментни ташкил этиш механизмларидан фойдаланиш усуллариининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини мамлакатимиздаги мавжуд асослар билан таққослаб тегишли хулосалар шакллантирилди.

Маълумки замонавий шароитларда акциядорлик жамиятлари молиявий хизмат тизими олдидаги долзарб масалалардан бири молиявий бошқарувнинг асосий функционал элементлари ҳисобланувчи молиявий режалаштириш ва назорат тизимини халқаро стандартларга уйғун ҳолда такомиллаштириб бориш ҳисобланади.

1-жадвал

Акциядорлик жамиятларида молиявий менежмент концепциялари, уларнинг мақсадлари ва тавсифи [5]

Т/р	Концепциянинг номи	Молияни бошқаришнинг асосий мақсади
1.	Молиявий активлар даромадлилигини баҳолаш моделини шаклланиши	Инвестицион портфель самарадорлигини максималлаштириш (бунга даромадни имкон қадаркупайтириш ва рискни камаййтириш орқали эришилади)
2.	Капитал оптимал таркиби концепцияси	Молиялаштириш манбалари самарадорликлари ва улардан фойдаланиш йўналишларининг узаро нисбатини мукаммаллаштириш
	Молиявий ҳолат таҳлили концепцияси	Хўжалик юритувчи субъект молиявий ҳолатини хусусиятловчи асосий нисбатларни тегишли даражада ушлаб туриш
4.	Харажатларни мукаммал бошқариш концепцияси	Харажатлар асосланганлиги ва самарадорлигини ошириш

Бунда молиявий контроллинг тизимининг аҳамияти юқори эканлиги ривожланган мамлакатлар амалиётида тасдиғини топмоқда. Контроллинг хизмати менежментни сифат жиҳатдан такомиллаштиришнинг институционал жиҳатларини ифодалайди. Молиявий контроллинг эса молиявий режалаштириш, молиявий ахборотларни шакллантириш, уларни қайта ишлаш, таҳлил қилиш ва назорат тизими сингари воситаларни ифодаловчи яхлит контроллинг тизимининг махсус сегментида.

Шу сабабли, акциядорлик жамиятлари молиявий менежментини шакллантириш назарияси ва услубиётини такомиллаштириш йўналишларини ўрганиш ҳозирги замон молия фанининг янги ва мураккаб тадқиқ предмети сифатида намоён бўлмоқда.

Шу билан бирга акциядорлик жамиятлари молиявий менежментини шакллантириш жараёнини тадқиқ қилишнинг назарий-методологик базаси ҳали етарли даражада тизимлаштирилмаган ва у асосан корпоратив молия, корпоратив бошқарув концепцияларига асосланиб қолмоқда. Бу эса, ўз навбатида, мулкчиликнинг истиқболли шакли бўлган акциядорлик жамиятларининг молиявий менежментини ривожлантиришни таъминлаш юзасидан илмий-амалий асосланган хулосалар ва тавсиялар ишлаб чиқиш долзарб муаммолардан бири бўлиб қолмоқда.

Юқоридаги фикрлардан хулоса қилиш мумкинки, замонавий молиянинг фундаментал асосларини ифодаловчи молиянинг неоклассик назарияси шаклланиши ва у ҳақидаги дастлабки илмий ёндашувлар XIX асрнинг охири ва XX асрнинг бошларига тўғри келади. Бунда молия нафақат давлатнинг иқтисодий фаолияти натижасида шаклланадиган пул маблағларини бошқариш, балки хусусий сектор иқтисодий фаолияти натижасида шаклланадиган пул маблағларини ҳам бошқариш муаммоларини қамраб олиниши эътироф этилади.

Замонавий иқтисодий макон ва унинг асосий таркибий элементи ҳисобланган глобал молия мамлакатлар миллий молия тизимининг ўзаро конвергенцияси натижасида шаклланиб боради. Бу ҳолат молия тизимининг элементлари қаторида миллий анъаналар билан бойитилган корпоратив молиявий менежментни тараққий этган мамлакатлар илғор тажрибалари билан уйғунлашган ҳолда такомиллаштириб боришни тақозо этади.

Акциядорлик жамиятлари даражасидаги бош мақсад молиявий хизмат тизими даражасидаги мақсад ва локал вазифаларнинг уйғунлиги шароитида самарали таъминланиши асосланди. Натижада молиявий хизмат тизими локал вазифаларнинг 5 та асосий компонентдан иборат тизимли-иерархик тузилмаси тавсия этилди. Ушбу тизимли-иерархик тузилма оптимал молиявий бошқарувнинг ташкилий тузилмасини ўзида ифодалайди.

Акциядорлик жамиятлари келгусидаги ривожланишининг молиявий салоҳиятини капиталларнинг ўртача тортилган қиймати, активлар ва хусусий капитал рентабеллигини таъминлашнинг чегаравий мезонлари билан уйғунлашган модели тавсия этилди. Ушбу модел акциядорлик жамиятларида активлар, пасивлар ва молиявий натижаларни мувозанатлашган тизимли бошқаришни таъминлайди.

Асосий фондларнинг юқори даражадаги эскирганлиги стратегик молиявий менежмент тизимида тармоқдаги акциядорлик жамияти фаолиятига ички ва ташқи инвестиция ресурсларини мобилизация қилиш ҳисобига технологик жиҳатдан модернизациялаш жараёнини кучайтириш зарурлигини тақозо қилади.

ИҚТИБОСЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли Фармони. Янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Тараққиёт стратегияси тўғрисида//www.lex.uz.

2. Banks E. Finance the basics. — N.Y.: Simultaneously published, 2007.

3. King G. Theory Of Finance: Being a Short Treatise on the Doctrine of Interest and Annuities-certain./ 3-rd ed. – London: Ch.&Edw. Layton, 1898.

4. Plehn Carl.C. Introduction On Public Finance. –London: Macmillan&Co, 1909.

5. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. Учебник для вузов. 5-изд. М.: Финансы и статистика, 2016, с. 214-246

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 4-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-4

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-4

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz